

OBNOVA TRADIČNÝCH POSTUPOV NA ORNEJ PÔDE, AKO JE "BOLLE AKKERS": ÚLOHA AGROLESNÍCTVA PRI REVITALIZÁCII POĽNOHOSPODÁRSKÝCH SYSTÉMOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

1. Polia Bolle v regióne Waasland (Het Groene, Waasland) 2. Udolie Barbierbeek 3. Polia Bolle v regióne Waasland (Het Groene, Waasland) 4. Udolie Barbierbeek, kukurica a topol

ČO A PREČO

Zaoblené polia alebo "bolle akkers" sú typickým krajinným prvkom Waaslandu, historického regiónu v severnom Belgicku. Archeologický výskum naznačuje, že tieto charakteristické štvorcové zaoblené polia boli pravdepodobne vytvorené v 14. a 15. storočí na zlepšenie odvodnenia a úrodnosti pôdy. Bolo to nevyhnutné kvôli ílovitému podložiu, ktoré zle odvádza vodu.

Tieto zaoblené polia, často ohraničené vrbami alebo topolmi, po stáročia formovali jedinečnú krajinu tejto oblasti. Dnes ich však ohrozuje intenzifikácia poľnohospodárstva. Agrolesníctvo a podpora agrolesníckych postupov môžu slúžiť ako páka na zachovanie tohto osobitného poľnohospodárskeho dedičstva. Zároveň môžu prispieť k väčšej biodiverzite, zmeniť postavenie poľnohospodárstva ako nárazníkovej zóny medzi prírodou a mestskými oblasťami a zohrávať úlohu v boji proti zmene klímy.

Kľúčové slová: krajinné prvky, poľnohospodárske dedičstvo, rady stromov a živé ploty, ekologické prepojenia a miestna spolupráca sú kľúčovými prvkami pri vytváraní odolných a udržateľných poľnohospodárskych systémov

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Vytvorenie zaoblených polí bolo historicky reakciou na rastúci dopyt po poľnohospodárskej pôde a potravinách. Na vytvorenie zaobleného povrchu bola pôda pozdĺž štyroch strán pozemku čiastočne vykpaná na svahu, pokiaľ bola pôda zoraná zvonku dovnútra. Najmenej z dvoch strán bola vybudovaná široká a hlboká priekopa. V hĺbke približne 60 až 80 cm pod pôvodnou úrovňou terénu bolo urobené pásovité rozšírenie o 3 až 4 metre. Z tohtopásu bola vykpaná centrálna deliaca priekopa s rozmermi 1 až 1,5 metra na šírku a hĺbku. Vznikli tak dve terasy na oboch stranách, každá široká viac ako 1 meter. Na týchto terasách boli vysadené živé ploty so drevinami akobuk, vrbami, dubmi, jelšami, platanmi a topolmi.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Obnova a opätovná výsadba radov stromov a živých plotov v poľnohospodárskych oblastiach je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Hoci zachovanie zaoblených polí je z hľadiska dedičstva cenné, ekologické a klimatické výhody radov stromov a živých plotov nad nimi prevažujú. Tieto zelené štruktúry poskytujú hmatateľné výhody pre biodiverzitu, vodné hospodárstvo, ukladanie uhlíka a potenciálne toky príjmov pre poľnohospodárov.

Živé ploty posilňujú krajinnú štruktúru a obnovujú ekologickú konektivitu. Zvyšujú biodiverzitu a vytvárajú odolnú krajinu, v ktorej poľnohospodárstvo opäť slúži ako nárazník medzi prírodou na jednej strane a priemyslom alebo obytnými oblasťami na strane druhej. Vďaka svojej schopnosti absorbovať vodu počas silných dažďov zlepšujú odvodnenie okolitých polí.

Okrem toho rady stromov pôsobia ako prírodné vetrolamy. Chránia plodiny pred poškodením vetrom a znižujú odparovanie počas suchých období, čím zvyšujú odolnosť plodín v čase zmeny klímy. Ich koreňový systém zvyšuje obsah organického uhlíka v pôde, čím podporuje úrodnosť.

Kombináciou striedania plodín (napr. ďatelina, pšenica, konope alebo krycie plodiny) s radmi stromov sa vytvára agrolesnícky systém, ktorý nielenže generuje vyššie výnosy, ale prispieva aj k ukladaniu uhlíka a produkcii biomasy ako postupu uhlíkového poľnohospodárstva. Stromy ako topol môžu slúžiť aj ako suroviny pre bioprodukty, ktoré sú nevyhnutné pre prechod na obehové hospodárstvo podporované zelenou dohodou EÚ.

Živé ploty napokon podporujú miestnu spoluprácu, najmä pokiaľ ide o správu radov stromov a drevín a poskytujú ekosystémové služby okoliu. Prispievajú k zlepšeniu starostlivosti o pôdu a podporujú premyslený rozvoj krajiny. Týmto spôsobom rastie všestraný a nadčasový poľnohospodársky model, v ktorom sa ekológia, ekonomika a dedičstvo navzájom posilňujú.

ZDÔRAŽŇUJE:

- **Polia Bolle vo Waaslande majú historickú hodnotu a možno ich zachovať prostredníctvom hodnotových reťazcov agrolesníctva.**
- **Stromorady a živé ploty zlepšujú hospodárenie s vodou, zvyšujú úrodnosť pôdy a pôsobia ako prírodné vetrolamy.**
- **Agrolesníctvo so stromami, ako je topol, podporuje obehové hospodárstvo, podporuje uhlíkové poľnohospodárstvo a posilňuje miestnu spoluprácu a krajinnú štruktúru.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.